

Mar de Nihil

(Un breve “ensayo” delirante)

En el grisáceo mar de la creencia de no creencia, es demasiado fácil ahogarse. Un denso agua que no es de un tono ébano, pues aún deja un pequeño halo de luz esperanzadora que nos hace corrompernos aún más en la propia miseria tal existencialismo. ¿Qué hace entonces alguien que no sabe nadar? Patalear, gritar... Delirar. Nos queremos agarrar a la primera mano que se nos halle cercana, cuando lo que de verdad sería efectivo, es simplemente relajarse, respirar, y flotar, hasta llegar a un punto en el que el delirante sepa nadar y pueda hacerlo a su placer en los mares de Nihil. Así pues, en un delirio atemporal nos hallamos, en un limbo que nos carcome, en un purgatorio no dantiano, en un infierno de alter ego.

Si nos hallamos en los océanos delirantes de Nihil, es que no creemos en la verdad, no creemos en la moral y en sus valores antropotalistas, no creemos en el más allá... Creemos que nada de esto es verdad, creemos en la no creencia, lo cual nos consume desde nuestro propio alma para hacerse con nuestra psique, haciéndose así desde nuestro interior, con nuestro cuerpo y su voluntad, así como su desasosiego. Nada importa entonces, ¿no?

Un ente humanizado no decide qué creer, no decide qué quiere siquiera, tal voluntad está en un más allá que no es divino, que no trasciende, y que parece ser que se cree que existe en lo mero inmanente, así como nuestra entidad. ¿Qué es tal voluntad? ¿Un Tánatos freudiano¹? ¿Una voluntad de muerte mǎinlanderiana²? ¿Por qué nos hallamos donde deliramos?

La fé del no creyente es como el amante y seguidor de lo ideal, un mero y perdido pecador, no siendo en un sentido religioso o moral. Un pecador es aquel que se corrompe consigo mismo. En tal caso, ¿seremos todos pecadores?

Uno no se hundirá hasta que no decida rendirse, o su inmanencia corpórea, su vasija de carne, fallezca, rindiéndose en la futilidad de la existencia y su significación. Ese tono oscuro pero con cierta luminiscencia, hace más dolor al alma que la mismísima ausencia de color alguno en cuanto a lo que a la luz se refiere, nos corrompe y nos hace más vulnerables a una voluntad, a un algo, que se nos hace inefable.

Las mentiras piadosas y las verdades dolorosas, el mal social y el bien común, el amor y el odio... Se tiene demasiada estima en una perspectiva de los contrarios como blanco o negro, algo que es difícil de ver en tales mares de la penumbra. Dios no tiene creyentes, así como un rey no puede ejercer poder alguno sin seguidores ni pueblo. Ambas autoridades fallecen en el mismo momento de comprensión de lo absurdo, de lo irremediable inmanente.

Cuántos de nosotros queremos hallar una salida mediante tajos de tinta y cuán inútil es... Al menos el mero intento se ausenta de futilidad. Sea la vasija de carne grotesca que sea, es como pintar un lienzo

¹ Freud, S. (1920/1996). Más allá del principio del placer (J. L. Etcheverry, Trad.). Amorrortu Editores. (Obra original publicada en 1920)

² Mainländer, P. (1876/2020). Filosofía de la redención (M. Pérez Cornejo, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1876)

invisible, verse en un espejo sin luz alguna, saber en sí qué es la vida y si esta carece de verdad y de libertad. ¿Qué libertad hay en las aguas tormentosas en las que nos encontramos? Tu Dios no puede salvarme, así como no puede hacerlo contigo.

Tanto el genio que anunció la muerte de Dios, el Anticristo³, así como el creador absurdista⁴, se agarran a la mano inmanente, la más grande de todas y la más fácil de agarrar, en toda la expansión grisácea, una de la que casi todo delirante está agarrado, pues es lo más sencillo y útil dentro de la creencia de no creencia. Aún así hay más manos de las que algunos se agarran, pero ninguno, ni siquiera yo, quiero nadar, pues hay mucho que se ausenta en mí, pero no el miedo y el furor. He de decir que este escrito de sangre no es una oda, es el arquetipo del loco en su malinterpretación. Creo ser el ahorcado, intentando adecuarme a mi pobre conceptualización.

Ve algo, una mera ilusión, una especie de sogá dorada divina, la cuál asumo que fue la que usó Dios en lo que se conoce como Génesis de lo inmanente. El hecho de contemplarla refresca mi alma, pero una idea me perturba... ¿Y si el sufrimiento sigue vigente, así como las cadenas que no somos capaces de ver, en limbo, en ese no ser, en esa no existencia?

Todo ente en potencia de hundirse ha de serlo, y es de hecho, melancólico, puede que peque de ello. Todo melancólico es pensador de la existencia y todo pensador de la existencia es un sobrepensador que está en potencia de delirar. Todo es válido en el delirio.

¿Cuál es entonces la manera de aprender a flotar antes de ahogarse? ¿Cómo se aprende a nadar? El que sepa el verdadero nombre de Dios, el cual no es Fatum, sabrá la respuesta, sabrá de la inefabilidad de lo propiamente inefable.

En el mar gris solo se observan a otros pecadores, sus “salvavidas” y el propio horizonte, una ilusión de infinidad sublime que nos hace recordar que no hay lugar terrestre alguno para nosotros como vasijas de carne, dementes que no le dan valor a la nostalgia y aún así sufren de aquella enfermedad no-clínica que denominan como mera melancolía. El problema ahora es que no es solo este “sentimiento” o “sensación” lo único de lo que pecamos los náufragos, pues el verídico arquetipo del loco no sufre lo que nosotros. Y no es por ignorancia, ni mucho menos, es por ausencia de pedantería y de un saber absurdamente existencial en una realidad inmanente completamente delirante, sea o no en la civilización.

Se puede contemplar a algunos de nosotros tomando lo que a priori se denominan como “sustancias”, teniendo por ello un valor que es verídico y su contraposición simultáneamente. Esto podría o no considerarse como ese suicidio filosófico absurdista, una mano que se acerca irremediamente a la víctima del verdugo, es decir, el verdugo que a su vez es la presa a torturar. Sin embargo, si se toma como sustancia a aquello (sea externo o de la propia vasija que nos atrapa como una jaula grotesca de carne) que nos libera temporalmente del sufrimiento del vivir y de la experiencia, así como de uno mismo. He aquí el verdugo-víctima, el cazador-presa, el vigilante-vigilado. He aquí entonces, como los contrarios ni siquiera se sobreponen, se unifican y actúan simultáneamente.

Todo delirante tiene una máscara, una que hace que el resto no sea totalmente consciente de sus expresiones faciales, las cuales reflejan las particularidades de su alma y sus propios sentimientos y

³ Nietzsche, F. (1882/1974). La gaya ciencia (G. Colli & M. Montinari, Eds.; A. Sánchez Pascual, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1882)

⁴ Camus, A. (1942/1991). El mito de Sísifo (J. L. López Muñoz, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1942)

emociones, incluso pensamientos y raciocinios. Está máscara puede ser más o menos densa, pero cumple su función: no parecer que un ente esté delirando aún en su obvedad física, ocultando todo miedo e inquietud en una sarcástica sonrisa artificial en un teatro de marionetas. Siendo todos marionetas, ¿cuáles son los hilos que nos mueven y quién o quiénes lo controlan? ¿ha de ser según lo anteriormente dicho en palabras vacías uno a su vez títere y titiritero, un manipulador-marioneta? En este teatro de carácter de tragedia, toda máscara sonríe hasta casi romper consigo misma, provocando más que una sonrisa, una amplificación del delirio en un sinsentido absurdo.

El más benevolente es el mayor pecador, así como el que trata de ayudar a los demás en estos mares, solo es para tener algo, más que alguien, a lo que agarrarse, acabando con la concepción que uno tiene como sujeto para ser objeto al ser manipulado por otro pecador mayor (si es que se puede medir el valor de pecado).

Si en el delirio todo vale y es “caoslúdico”, ¿por qué nos hundimos? Es entonces cuando me planteo que en los límites sublimemente indefinidos del horizonte del océano grisáceo que enloquece a los entes “civilizados” y “normalizados” hay un verdadero juego, uno con reglas de carácter cuasi divino, inalcanzable por lo que siempre se ha denominado como hombre en lo inmanente, siendo más que tal concepción completamente reduccionista, así como toda concepción de la inefable realidad. Lo inefable sólo puede ser inefable, y así es limitado por el propio lenguaje en un concepto que delimita lo ausente de límites.

Caben incontables cuestiones, así como si es *Fatum* el macrocosmos de esta mera pseudo-realidad delirante o si es el propio libre albedrío que carece de libertad alguna y se enjaula a sí mismo, siendo la libertad entonces solo un término de uso manipulativo para controlar a entes, sean pecadores o no.

Si he de permitirme el descansar en un pequeño espacio que hace de orilla circular que aparece por una imaginación fantásica, tengo demasiado que decir, así como el que necesita gritar y no tiene boca⁵. En tal ínfimo islote un pecador puede convertirse en aquel que se hace uno con la demora, aquel que contempla desde por encima del hombro al resto de vasijas grotescas. El islote no tiene ni un solo centímetro por encima del nivel del mar grisáceo que hace a toda cuerda retorcerse, así como a todo cuerdo delirar. Nihil no asesina directamente, actúa de influencia como Manson con su familia.

Si de este fantásico anhelo puedo contemplar a los delirantes haciendo de vigía, puedo pensar en un estado de reposo más cercano al silencio al que todo ente humanizado debe anhelar en su totalidad inefable. Una vez aquí, puedo confirmar que la imaginación se ve cohibida sobre todo por las cadenas de la moral, las consideradas necesarias a priori sin cuestionamiento alguno. Es bien cierto y sabido que la moral hace como símil del lenguaje y ambos son pilares que se sobreponen en la sociedad humanizada, pero la represión es su mayor problema, tanto en lo moral como en la lingüística... La condena a lo infame. A la vez son estas cadenas, entre otras, lo que hace que la fantásica imaginación no delire (en un sentido aparte). He aquí cómo tanto la mismísima gran herramienta del lenguaje y la ética moralizante de los arcaicamente conocidos como meros hombres, existiendo su dualidad o, mejor dicho, la ausencia de distinciones, pecan, como en un todo de nada.

Si hay algo que hiperlimite la imaginación, es la moral; si hay algo que hiperlimite la realidad, es el lenguaje.

⁵ Cyberdreams. (1995). I have no mouth, and I must scream. Cyberdreams & The Dreamers Guild. / Ellison, H. (1967). I have no mouth, and I must scream.

Ahora me hallo como un ente suspendido, algo que me diferencia ahora de los pecadores en un sentido cuasi maquiavélico⁶. Hay algo ahora que me inquieta, algo que le faltó a Mäinlander en su famosa búsqueda de redención filosófica mediante un modelo metafísico, y es lo afrodisíaco en un sentido no corrompido por los humanizados. Se creó banalmente que lo afrodisíaco se puede sugerir cuando una sustancia es lujuriosa, lasciva, carnal. El problema es que desde mi subjetividad crítica, Afrodita, así como lo afrodisíaco, debería ser considerado como la culminación del amor platónico, perfecto, antero, simétrico, puro, desinteresado... El amor inalcanzable y, por ende, meramente conceptual, nada que ver con el amor inmanente, el cual siendo tan bello en lo experiencial, no escapa del sufrimiento intrínseco de la primera realidad, la dada sensorialmente, la empírica. En los grises mares hay una total carencia de un amor idealizante como es el afrodisíaco, y el amor cuasi inefable de la mera existencia perceptora.

El que se pueda sentar en la orilla como vigilante, como mero espectador de la tragedia, juega a ser Dios, estando en un plano superior ficticio pero útil para manipular a los condenados. Un Pseudodios podría preguntarse por qué simplemente no dejan los vagabundos del plano de nihil de ahogarse a sí mismos como verdugos-víctimas. Un Pseudodios, así como el que se autodenomina como sabio, tiene la tranquilidad de su lado para poder razonar inútilmente, siendo el vigilante de los vigilados en un panóptico foucaultiano⁷. Ojalá ser ese que de verdad esté en una orilla circular y no ser un simple ente moribundo que lo recrea en su imaginación, ¿verdad? Pues uno no decide qué cree, uno no decide qué quiere, así cómo uno hace del azar a su destino, no actuando Fatum como divinidad.

Esta atemporalidad de un Limbo asediado por el mal de los propios entes pecadores, aguas que salen desde ellos mismos desde que Kronos decidió atormentar a los que quieren creer sin voluntad propia en la ausencia de libertad, de bien, de significado alguno, de un Dios presente, de un motivo común, de una salida que no sea la temida nada occidental. Supongo que aquí se podrá apreciar lo sublime en una gran cantidad de aspectos.

Los pecadores no morales ni religiosos, los de tal Limbo de Nihil, no nacen, se hacen por el saber social, por ser civiles en una sociedad ya consumida por sí misma. Ergo, se puede ver como el mayor enemigo de uno, es uno mismo, en el todo universal que comprende a la unidad de verdugos-víctimas. Ni el mejor Dios, aquel que sea más piadoso y justo, que sea “omni-” en todo sentido conocido, podrá salvarte, no podrá salvarnos a ninguno de nosotros. Pues aunque sea un Limbo en el que purgar, da la impresión sin salida de un infierno cristiano o dantiano⁸. Todo pedante, de mal moral, melancólico, anormal que se domina por la consumida sociedad como enfermo, intelectual o ignorante, todos pecaron y pecarán en un número que no se limita por el siete cristiano, sino por una raíz de menos uno, algo solo comprensible mediante lo imaginativo, mediante la corrupción de la matemática empírica total e universal, lo inefable.

¿Qué es pues, lo inefable? Toda concepción si se basa en su existencia más allá de la primera realidad. Todo es inefable, y a su vez categórico, pues al tratarse de inefable ya se categoriza como tal. Las manos que salvan a los pecadores no son inefables, pues si fuera así no conseguirían sacar a los hundidos del aceite gris. El ente humanizado, teme a primera concepción de lo desconocido, pero más

⁶ Maquiavelo, N. (1513/2020). *El Príncipe* (M. Pérez Cornejo, Trad.). DeBolsillo. (Obra original publicada en 1513)

⁷ Foucault, M. (1975/2008). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (A. A. González, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1975)

⁸ Alighieri, D. (2021). *La Divina Comedia: Infierno, Purgatorio, Paraíso* (J. Gimeno, Trad.). Penguin Clásicos. (Obra original publicada en 1320)

aún de lo que se ausenta de límite, así como causa-consecuencia, y por encima de tal jerarquía, el propio humanizado, con su propia imaginación en la cúspide. La vivencia perceptora es limitada constantemente para no ser temida, así como la imaginación en sociedad, y un ente humanizado no puede escapar de la sociedad una vez entra. No hay vuelta atrás.

Si dejo de lado este plano que expreso, este mar gris, solo veo corrupción: sustancias que nos vuelven objeto del objeto, adictos hasta lo post mortem, entes desesperados que no salen de sí mismos, egos que nos permiten vivir pero que ni siquiera existen en lo empírico... Si vuelvo al mar de Nihil, veo exactamente lo mismo pero en una diferente representación.

¿Y sí los pecadores ven el mundo más lúcidamente que los entes socializados que viven felizmente sin cuestión alguna? ¿Y si hay verdad alguna, y es que no hay verdad?

Si hay verdad alguna, es la afrodisíaca en su completa infabilidad. L'amore es lo bello, sublime y pintoresco simultáneamente. Es la mayor distracción de los entes perceptores y, aunque se base en cadenas así como la moral, los principios, los límites o los miedos (entre una incontabilidad de conceptualizaciones), creo ver en este la salida a los mares de Nihil, una mayor iluminación que daría paso a un mayor número de variedad de colores, de sabores, de placeres, de la vivencia experiencial de lo propiamente infable en su velo y su propia esencia.

Si seguimos por esta rama o corriente afrodisíaca en el término ya explicado, en la cuál de encuentra lo erótico en Eros, lo hímero en Hímeros y lo antero en Anteros. Eros es el amor unilateral, el que, sea fraternal o de un vínculo más sensual, no depende de la reciprocidad; Hímeros es el anhelo de ser amado, es el deseo de que un ente sienta lo erótico (en el sentido estricto basado en lo proveniente de Eros); Anteros en lo inmanente es la cuasi simetría imperfecta, la reciprocidad entre dos entes y de su búsqueda de un vínculo concreto conceptulizante en común, en lo conceptual, sería la perfecta e ideal simetría entre dos entes, la cuál es imposible por la propia identidad de cada parte del vínculo. Como se ha extinguido en este tratado la concepción afrodisíaca y erótica en su término, utilizaré las expresiones "carnal" o "lujuriosos" para el deseo o amplificación del deseo meramente sexual, manejado por Ludus, así como la "lascivia" y lo "lascivo" como lo corrupto de aprobación y deseo sexual por ambas partes, sean anteras o no.

Si en los mares nihilianos no nos ausentamos del pentagrama que hace referencia a las deidades mencionadas (Afrodita y las deidades menores que hacen de gracias: Eros, Hímeros, Anteros y Ludus, todas ausentas de género)

¿Es entonces el odio la inversión de tal pentagrama divino e inmanente? Supongo que los pecadores están agonizando demasiado, así como los contempladores demasiado ego como para saberlo, aunque estos últimos vigilantes de los llamados ilusoriamente "inferiores" se encuentren en la beneficencia atemporal. Aún encontrándonos con una jerarquía inexistente en su concepción, se ha de decir que los amantes se encuentran encuspidados por gracia divina; los amantes son alados, no necesita delirar ni contemplar, pues en su experiencia amorosa se encuentra el propio delirio afrodisíaco, así como su demora y su juego no caoslúdico. Debe recordarse que no es Eros el gran arcano, sino Afrodita, completando el pentagrama y siendo a su vez cada vértice de éste.

...Cada vez el irremediable delirium de el mar gris se hace mayor: más inconcebible, más incomprensible, más caótico, más infable en su complejidad nihilista. Aunque los amantes no necesitan ni siquiera nadar en las densas aguas cual aceite, un delirante que mire al cielo puede bien

admirarlos u envidiarles, en ningún caso de manera piadosa. El problema principal es que los amantes se corrompen a sí mismos y corrompen a los amados, obligándolos a romper sus propias alas y pasar a ser un pecador o directamente hundirse banalmente. The Lovers tienen algo que no tienen el resto de categorizados en el Limbo infernal, una sustancia propia, l'amore, el opio de Eros, la sustancia antera...

Ausentándonos temporalmente en Kronos de los cielos dionisiacos, los corruptos pecadores se hunden, hundían y hundirán cada vez más en su compleja atemporalidad. Si el hiperfoco de visión túnel se presenta otra vez en los casi ahogados, comprenderemos su delirio, pues el delirio afrodisíaco es inclusive aún más inefable, imposible de comprensión y conceptualización. Tenemos pues, a los pecadores, a los contempladores, pero además vemos a los pescadores, o, mejor dicho, el Pescador.

El Pescador no contempla ni sufre, no vigila ni delira, únicamente se demora en la no acción, en el silencio, se ausenta de toda necesidad, toda emoción y fútil razonamiento, todo deseo, todo amor y odio. ¿Qué es lo que pesca el Pescador? No fútilmente, nada, pues no tiene necesidad de ellos. Al basarse en la no acción silenciosa, en la pura ausencia, no necesita salvar a ningún delirante, mirar a ningún vigilante, anhelar ser un amante alado... No necesita nada más que la ausentación silenciosa total. Aceptar.

Si no llegamos tan lejos, los contempladores de lo inmanente vivo e inerte descubren mediante los sentidos privilegiados de los entes humanizados lo que los horrorizados no pueden por catástrofe. Junto a esto hay una conclusión clara: autoinmolarse es siempre una opción; Mors siempre acecha desde lo más profundo de cada psique, siendo una pulsión de mortis cuántica, la cuál rompe con todo espacio empírico. Sin irnos a los extremos, se percibe la corrupción de la imaginación ya mencionada brevemente, el delirio que necesita de cualquier sustancia que disocie y se armonice con cada vasija grotesca del alma inefable, la percepción de un cálido aroma casi insoportable, la húmedas grisácea, los humos y vapores psicoactivos, la presión...

Se ha de adorar al Pescador aún no pues en un sentido personal, pues es el único capaz de no delirar en Nihil y ausentarse de la toma de sustancias, la cual parece cuasi necesaria. Es el único en silencio, es el único que rompe con la pretensión de insatisfacción asfixiante, es el único que tras pecar, no se confiesa, pues no lo necesita en la ausencia de todo deseo que engulle al contemplador que no es divino, al pecador no religioso o a los amantes, sean en lujuria, lascivia o fraternidad... El Pescador sabe perfectamente que existen los juicios por la inexistencia de la justicia, que la belleza toma diferentes formas y que ,en el delirio, todo vale, todo. Sabe que lo vivo ya se ausenta de potencia, que *Mortem* es hallado en cada superficie comprendida por las razones, que lo que está, siempre ha estado y estará, por ello se ausenta de principio y final. Sin embargo, se ha de aclarar una cosa: aquel ente humanizante que desee hacer culto al Pescador, será preso de su propio castigo, sin necesidad de que el Pescador actúe...

Cortes y tajos, curas fútiles; lo sádico y lo masoquista; la acción y la no acción... Todo es irrelevante según ciertos entes nihilianos. La voluntad de muerte ya anunciada hace más de un siglo sigue presente entre nosotros, rompiendo con la Voluntad misma, y haciendo de esta su propio festín para crecer, retorcer la psique y anhelar aún más subjetivamente lo que toda concepción de *Mors* desea como principio finalista.

Aún teniendo los contempladores un exaltado sentido de la vigilancia de los vigilantes-vigilados, son los propios Vigilantes los ojos alados de Nihil, ausentes de toda voluntad, meros reflejos del alma, espejos que toda entidad concebida menos el Pescador, se manipule a sí misma. De propia influencia

dantiana, los vigilantes están fisiológicamente fabricados para atravesar todo plano: ser o existencia y no-ser o no-existencia, lo inmanente y lo trascendente, el Limbo, el Purgatorio, *Inferno*, y lo que se conoce en cuanto a posición imposible de llegar a psique alguna como “el verdadero y primer nombre de Dios”. Vuelvo a recordar, Dios no es Fatum, ni tampoco tu Dios.

Ya han sido mencionados banalmente todos los entes de Nihil: los propios pecadores que hacen de Génesis y Apocalipsis, los imaginadores que contemplan, los amantes, el Pescador y los Vigilantes. Ninguno puede entrar ni salir de lo nihiliano, ni siquiera saben cómo se hallan en un lugar que perturba tanto el inconsciente, sea individual o colectivo⁹.

(...) y así, todo es fútil, todo es inefable, todos deliramos y no hay escapatoria alguna más que lo meramente temporal, más lo inútil e infame. Nadie nos salvará, ni queremos que nos salven, ¿verdad?

(...) y así en un delirio atemporal me hallo.

En fin, un escrito meramente fútil...

⁹ Jung, C. G. (2002). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo (Vol. 9/1, Obras completas; L. C. Zubiría, Trad.). Editorial Trotta. (Obra original publicada en 1959)